

Nombre autora: Waldimeiry Correa da Silva

ORCID: [0000-0002-1863-8454](https://orcid.org/0000-0002-1863-8454)

Departamento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales/Universidad de Sevilla

Título del Capítulo: *El efecto del COVID-19 en las Relaciones internacionales: crisis de Gobernanza, (des)orden y ausencia de liderazgo*

Título de la Obra: En: SANAHUJA, J.A et.all. (org). Los 100 años de las Relaciones Internacionales. Tirant Lo Blanch, Madrid, (ISBN: 978-84-1336-918-1) (pp277-294)

<https://ebooks.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9788413369198>

Doi:

IBSN: 978-84-1336-918-1

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. EL COVID-19 A PARTIR DE LA PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.—3. (DES)ORDEN Y PANDEMIA COVID-19: AUSENCIAS Y RETOS.—3.1 Gobernanza global, orden y liderazgo .para quién?—4. EL LIDERAZGO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES.—4.1 Los diferentes modelos de liderazgo internacional.—4.2. Alcance del liderazgo internacional.—5. CONSIDERACIONES FINALES: COVID-19 Y EL LIDERAZGO HEGEMÓNICO EN JAQUE.

Abstract: El COVID-19 ha impactado de modo significativo las Relaciones Internacionales (RR. II), tanto por su efecto catalizador, al acelerar tendencias geopolíticas, económicas y sociales ya existentes, como también por su efecto reflector sobre las debilidades del orden internacional liberal, los límites del multilateralismo y los costes de su fracaso. Se argumenta que la confluencia de estos contextos amplía la vulnerabilidad de las personas, exponiéndola a un escenario de creciente incertidumbre y escasos márgenes de maniobra para afrontar la pandemia. Por ende, este trabajo invita a reflexionar sobre la teoría y praxis de las RRII en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19. A estos efectos, tiene el objetivo de analizar cómo el COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia y carencia del liderazgo en las RR.II. El capítulo está subdividido en tres apartados: el primero pondrá de manifiesto cómo la pandemia destapa los desarreglos del actual orden internacional al poner en jaque valores tradicionales de la disciplina, como el multilateralismo y la cooperación internacional, evidenciando con ello un “crisis orgánica”. El segundo reflexiona sobre la relación entre el orden internacional, la gobernanza y el liderazgo. Además de demostrar la insuficiencia de la gobernanza global, los primeros meses de la pandemia evidencian también la carencia y necesidad de liderazgos. Partiendo del contexto de gobernanza global y “crisis orgánica” que se ubica la pandemia del COVID-19, se cuestiona cómo el liderazgo puede responder a la crisis provocada por la pandemia. Por ello, es importante delimitar el significado y alcance del liderazgo en las RRII como herramienta que ofrece una solución racional y sopesada. Pese a su importancia, el liderazgo en las RRII no ha sido un objeto de mucha atención académica. A estos efectos, en la tercera sección se analiza el significado y alcance del liderazgo en las RRII, así como su contribución para la gobernanza global en la defensa de los bienes públicos globales. La última sección tiene como objetivo analizar, de manera objetiva, la forma en la que ese liderazgo ha abordado (y puede abordar) las crisis globales, como la derivada del actual escenario pandémico.

Keywords: Relaciones Internacionales; liderazgo en las RR.II; multilateralismo; la gobernanza

Proyecto de investigación: Programa de investigación de captación al talento investigador "EMERGIA" Ref.: 0092_2020. Subvencionado por la Junta de Andalucía (2021-2025).